

Fijación de estrategias del mix de promoción mediante un algoritmo genético borroso

Enrique López González, Cristina Mendaña Cuervo, Miguel A. Rodríguez Fernández¹

Resumen....,

En el entorno económico actual, la política de comunicación y promoción de las empresas supone un elemento de tanta trascendencia como el desarrollo de un buen producto, o el establecimiento de un precio atractivo para el mismo.

La gestión de manera eficiente de los recursos disponibles para la promoción de los productos o servicios, constituye una necesidad ineludible por parte de cualquier compañía, cobrando importancia conseguir una asignación monetaria a las distintas actividades de comunicación que consiga maximizar las respuestas positivas de los clientes.

Palabras Clave: mix de promoción, marketing, mercado objetivo, subconjuntos borrosos, algoritmos genéticos,

1. La promoción como instrumento del Marketing

Se puede definir promoción como la transmisión de información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al producto o la empresa que lo fabrica o vende. Así, como instrumento de marketing, tiene como objeto comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus características, ventajas y necesidades que satisface. Además, puede persuadir al comprador de los beneficios que reporta el producto o servicio ofertado y, en definitiva, tratar de estimular la demanda.

El concepto de promoción incluye un conjunto de actividades de comunicación con el mercado objetivo, distinguiéndose de una manera general cuatro herramientas básicas (Koller, 1991):

- *Publicidad.* Esta actividad engloba toda transmisión de información interpersonal y remunerada efectuada a través de los medios de comunicación de masas, por medio de anuncios o inserciones y cuyo mensaje es controlado por el anunciante. Entre los instrumentos de marketing que se encuentran dentro de esta categoría destacan: anuncios en radio, televisión o prensa, embalajes, folletos, catálogos, vallas, etc.
- *Venta personal.* Representa una forma de comunicación oral, mediante la cual se transmite información de manera directa y personal a un cliente potencial específico, recibiendo una respuesta inmediata del destinatario de la información. Las herramientas disponibles dentro de este ámbito son: ferias de muestras, encuentros, telemarketing, presentaciones de venta, etc.

¹ Departamento de Dirección y Economía de la Empresa. Universidad de León. Campus de Vegazana 24071 León. España. dde@elg/cmcmrf | @unilcon.es.

- *Relaciones públicas.* Constituye el conjunto de programas genéricos que se diseñan para mejorar, mantener y proteger la imagen de una compañía o producto. Dentro de estas acciones se encuadran herramientas tales como: artículos de prensa, seminarios, patrocinio, obras de caridad, informes anuales, etc.
- *Promoción de ventas.* Esta actividad está constituida por un conjunto de incentivos a corto plazo establecidos para fomentar la adquisición de un producto o servicio, es decir, tratan de estimular la demanda a corto plazo. Entre sus instrumentos se encuentran: vales de descuento, regalos, concursos, sorteos, retornos, etc.

Todas las anteriores actividades tienen el mismo fin u objetivo, incrementar la demanda del producto o servicio. Sin embargo, ni todas tienen el mismo coste, ni todas producen el mismo impacto en el mercado, ni todas afectan al mismo público objetivo.

2. Fijación de un Mix de Promoción

Como norma general, las empresas no utilizan un único instrumento para promocionar sus productos o servicios, sino que combinan todos a algunos de los distintos métodos disponibles para comunicar con su mercado.

Por otro lado, existe un factor determinante en la cantidad e intensidad de los instrumentos de promoción utilizados, los recursos disponibles. Muchas veces la empresa se plantea un problema de asignación de los recursos disponibles que maximicen las respuestas positivas del mercado, más que alcanzar unos objetivos de comunicación establecidos.

Así, se habrán de conocer los costes de los distintos instrumentos de promoción, el público objetivo de cada uno y la estimación de las respuestas que produce en el mercado cada uno.

Además, se ha de conseguir coordinar los cuatro componentes del mix de promoción a fin de crear las máximas sinergias positivas en aquella población objetivo a las que les afecta varios de estos elementos (Santesmases, 1991).

2.1. Identificación de los instrumentos de promoción disponibles

En esta fase se han de identificar todas las herramientas que dispone la empresa para realizar su labor de promoción.

La consideración de diferentes alternativas ha de estar en consonancia con el tipo de producto a vender, la etapa del ciclo de vida del producto, características del mercado, el tipo de estrategia de marketing utilizada y, como anteriormente se dijo, de los recursos disponibles.

2.2. Estimación de los costes de los instrumentos de promoción.

Se han de conocer o estimar los costes aparejados con cada una de las herramientas disponibles para el desarrollo de la actividad de comunicación. Aquellas que se deban demandar del exterior de la empresa pueden venir dadas de una manera precisa, sin embargo, otras, como las internamente desarrolladas, pueden únicamente ser estimadas.

A tal fin se sugiere en este trabajo que podría ser aplicación la teoría de los subconjuntos borrosos, pues al permitir manejar la incertidumbre inherente a este tipo de suposiciones permitiría acercar el problema a un planteamiento más real (Zadeh, 1965).

2.3. Estimación del público objetivo de cada instrumento de promoción

La empresa debe tener una idea clara de cual es su público objetivo, realizando una estimación propia o a través de expertos de que parte de ese conjunto puede ser afectado por cada elemento del mix de promoción. Además, los conjuntos de público objetivo de cada instrumento de comunicación no tienen por que ser disjuntos de los demás, produciéndose solapamientos y las consecuentes sinergias si se efectúan inversiones de recursos en este tipo de elementos.

En este sentido, al igual que se consideró anteriormente cabe aplicar aquí también la teoría de los subconjuntos borrosos y recoger la información imprecisa por medio de números borrosos.

La representación gráfica de la relación entre los elementos del mix de promoción se muestra en la Figura 1, donde se intenta poner de manifiesto las posibles sinergias entre los públicos de los distintos elementos.

Figura 1

2.4. Optimización de la inversión en promoción

Una vez conocidos las herramientas disponibles, los costes y los públicos objetivos, la empresa ha de establecer que cantidades del presupuesto disponible de promoción dedica a cada uno de ellas.

Es este sentido, se pretende que con los recursos destinados a la promoción se consiga el mayor número de respuestas positivas de los clientes.

Surge así, un problema de optimización con información imprecisa y con situaciones de complejidad en cuanto a las sinergias que se pueden producir. Para resolverlo, en este trabajo se plantea la posibilidad de utilizar un Algoritmo Genético con información Borrosa, puesto que se ha probado en multitud de ocasiones su capacidad para resolver este tipo de problemas (López-González *et al*, 1995; Herrera *et al*, 1997; López-González *et al*, 1997).

3. Un Algoritmo Genético para la fijación de estrategias del mix de promoción

En esta sección, se pretende introducir el planteamiento del problema en condiciones de incertidumbre y el modelo genético propuesto para la resolución del mismo.

3.1. Planteamiento del problema en condiciones de incertidumbre

Como anteriormente se dijo la primera fase en el establecimiento del mix de promoción consiste en identificar las herramientas de comunicación disponibles que en nuestro caso denotaremos por:

$$H = \{h_1, h_2, h_3\}$$

Para cada una de ellas se ha de conocer o estimar su coste, utilizándose en el caso que se precise una representación por medio de números borrosos. Se sugiere la utilización de números borrosos trapezoidales ya que pueden formalizar de manera muy fidedigna gran cantidad de situaciones de las empresas en las que se estiman magnitudes localizadas en el futuro (Kaufmann y Gil Aluja, 1986).

Los costes deben considerarse por cada una de las unidades en las que se miden las herramientas, siendo, por ejemplo, para la publicidad en televisión el coste de cada anuncio.

$$\tilde{C} = \{\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n\}$$

Además, se ha de estimar la eficiencia de los impactos, es decir, cual es la población objetivo de cada medio y cual es la posibilidad de respuesta positiva, diferenciando la acumulación de inserciones en cada instrumento de comunicación.

Esta información se sugiere sea recogida por medio de números borrosos trapezoidales que estimaran el número de individuos que responden positivamente a los diferentes grados de inversión en las distintas posibilidades, siendo su representación:

$$\tilde{P} = \left\{ \begin{array}{c} \tilde{p}_{11}, \tilde{p}_{12}, \dots, \tilde{p}_{1n} \\ \vdots \\ \tilde{p}_{m1}, \tilde{p}_{m2}, \dots, \tilde{p}_{mn} \end{array} \right\}$$

Por último, y teniendo en cuenta que los conjuntos de población objetivo no son disjuntos, se pueden producir sinergias positivas cuando los componentes del mix de promoción en los que se invierte guardan relación.

También para este tipo de estimaciones se sugiere su recogida por medio de números borrosos trapezoidales que muestren los individuos que responden positivamente al producirse esa sinergia, representándose por:

$$\tilde{S} = \left\{ \begin{array}{c} -, \tilde{s}_{12}, \dots, \tilde{s}_{1n} \\ \vdots \\ \tilde{s}_{m1}, \tilde{s}_{m2}, \dots, - \end{array} \right\}$$

Se plantea ahora utilizar un mecanismo que nos permita manejar la información imprecisa de la que se dispone y que sea capaz de suministrar una solución razonable al problema de fijación del mix de promoción.

3.2. Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos constituyen herramientas de búsqueda adaptativa y optimización basadas en los mecanismos de la selección natural y la genética (Holland, 1965; Goldberg 1989; Michalewicz, 1992). Aunque existen muchas posibles variantes de los mismos, los mecanismos fundamentales bajo los cuales funcionan son: operar sobre una población de individuos (soluciones factibles de un problema) que normalmente se genera de forma aleatoria, y cambiar en cada iteración los individuos atendiendo a los cuatro pasos siguientes:

1. Evaluación de los individuos de la población.
2. Selección de un nuevo conjunto de individuos.
3. Reproducción sobre la base de su relativa conveniencia o adaptación.
4. Recombinación para formar una nueva población a partir de los operadores de cruce y mutación.

Los individuos resultantes de estas operaciones forman la siguiente generación, iterando este proceso hasta que el sistema no presente una situación o posición de mejoría.

Debido a su simplicidad, facilidad de manejo, mínimas restricciones y generalización, se han aplicado con éxito en una amplia variedad de problemas económicos (López-González *et al*, 1995; Biethahn y Nissen, 1995; López-González *et al*, 1997a; López-González *et al*, 1997b).

3.3. Optimización del mix de promoción mediante un Algoritmo Genético Borroso

El primer paso en la construcción del Algoritmo Genético que optimice el mix de promoción es establecer la codificación de las soluciones.

En este caso se ha optado por construir cadenas de tantos elementos como número de instrumentos de promoción dispone la empresa. Así, para cada solución se realizará una asignación aleatoria de recursos monetarios a las distintas alternativas, pudiéndose simplificar mediante divisores (miles, millones, etc.).

El segundo paso será evaluar cada solución con objeto de obtener una medida de la bondad de cada una. En este trabajo se sugiere utilizar el cálculo de la respuesta positiva estimada del público objetivo de las distintas herramientas de la promoción, incluyendo las sinergias que puedan surgir.

Con ello, obtendremos un número **borroso trapezoidal** que mide la bondad de la solución.

Figura 2

Para la selección de las soluciones que se van a convertir en los padres de la siguiente generación, se ha optado por calcular la distancia borrosa que los anteriores números borrosos trapezoidales tienen con respecto al singleton 0 y posteriormente, su acumulada, seleccionando los mejores por medio de un *Ranking de Selección con Ruleta*, tal como se muestra en la Figura 2.

El tercer paso en la construcción del Algoritmo Genético lo constituye la realización del cruce. En este trabajo se ha optado por realizar un *Cruce en un Punto* proporcional, mediante el cual las inversiones que faltan por asignar en cada cadena a partir del lugar marcado por el cruce, se hace de acuerdo a la proporción del otro padre.

Posteriormente se ha de realizar la mutación, siendo la opción elegida en este trabajo el intercambio de las inversiones entre dos elementos de la cadena, tal como se muestra en la Figura 3.

figura 3

De acuerdo con los pasos anteriores se habría obtenido una nueva población del Algoritmo Genético, repitiéndose el proceso tantas veces como se desee. Sin embargo, con objeto de evitar posibles pérdidas de cadenas de alta adecuación se incluye la característica denominada *Elitismo*. La función de la misma es mantener la mejor solución de una población en las siguientes hasta que otra no lo supere en adecuación al problema.

A modo de resumen en la Figura 4 se muestra un esquema del funcionamiento del Algoritmo Genético.

figura 4

4. Experimentación: ejemplo de aplicación práctica

Para contrastar el funcionamiento del Algoritmo Genético se desarrolló un modelo operativo, introduciendo diversos ejemplos, entre ellos el que se describe a continuación, que hace referencia a la fijación de un mix de promoción para una empresa con diez posibles alternativas.

4.1. Planteamiento

Una empresa desea conocer cuanto debe asignar en unidades monetarias a cada una de las diez herramientas de promoción que dispone, siendo su presupuesto total de 100.000 unidades monetarias.

H=televisión, prensa, radio, folletos, becas, sorteos, vales, patrocinio, regalos, muestras)

Las respuestas positivas estimadas de cada herramienta por cada inversión de 10.000 unidades monetarias se muestran en el Cuadro 1.

H	Herramienta	Respuesta estimada
1	Televisión	(1,3,3,4)
2	Prensa	(2,4,4,5)
3	Radio	(4,6,7,8)
4	Follelos	(3,4,5,6)
5	Becas	(4,5,5,7)
6	Soneos	(5,5,5,5)
7	Vales	(1,3,3,4)
8	Patrocinio	(2,4,4,4)
9	Regalos	(2,2,2,2)
10	Muestras	(2,3,4,5)

Cuadro 1

Por último, las sinergias que surgen al combinar inversiones en herramientas cuyo público objetivo resulta coincidente se muestran en el Cuadro 2.

H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(***)	(2,2,2,2)	(1,1,1)	(2,2,2,2)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)
2	(1,1,1,1)	(***)	(1,1,1)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	12,2,2,2)	(0,0,0,0)	(1,1,1)
3	12,2,2,2)	(0,0,0,0)	(***)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)
4	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(***)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)
5	(3,3,3,3)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(***)	(1,1,1)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)
6	(1,1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(2,2,2,2)	(0,0,0,0)	(***)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)
7	12,2,2,2)	(1,1,1,1)	12,2,2,2)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(***)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(1,1,1)
8	(0,0,0,0)	(2,2,2,2)	(1,1,1)	12,2,2,2)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(1,1,1)	(***)	(0,0,0,0)	(1,1,1)
9	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(1,1,1)	(0,0,0,0)	(2,2,2,2)	(0,0,0,0)	(0,0,0,0)	(***)	(1,1,1)
10	(1,1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(1,1,1)	(***)

Cuadro 2

4.2. Resolución mediante el Algoritmo Genético Borroso

A los efectos de la aplicación del modelo operativo, los parámetros utilizados para obtener la solución a través del modelo propuesto fueron:

- Número de generaciones: 50
- Número de individuos: 100
- Probabilidad de cruce: 50 %
- Probabilidad de mutación: 30 %

En el caso práctico analizado, la solución final obtenida fue:

H	Herramienta	Inversión
1	Televisión	10.000
2	Prensa	10.000
3	Radio	10.000
4	Folletos	10.000
5	Becas	20.000
6	Soneos	10.000
7	Vales	10.000
8	Patrocinio	10.000
9	Regalos	0
10	Muestras	10.000
	Respuesta esperada	(96.110.112.122)

El gráfico de evolución del mejor individuo de cada generación se muestra en la Figura 5.

Figura 5

5. Conclusiones y desarrollos futuros

El modelo desarrollado en este trabajo pretende ser una herramienta útil en la determinación de las inversiones a realizar en los distintos instrumentos de promoción.

En este sentido, como posibles desarrollos futuros se propone utilizar etiquetas lingüísticas para manejar objetivos cualitativos como reconocimiento, gusto, preferencia, convicción, etc., que pudieran establecer en la optimización del mix de promoción

Referencias bibliográficas

- V. Blethahnd V. Nissen (1995) *Evolutionary Algorithms In Management Application*. Springer-Vcrlag.
- D. E. Goldberg (1989) *Genetic Algorithms In Search, Optimisation Machine Learning*, Addison Wesley.
- F. Herrera, E. López-González, C. Mendaña-Cuervo y M.A. Rodríguez-Fernández. "A Linguistic Decisión Model for Personnel Management solved with a Linguistic Biobjective Genetic Algorithm". *Technical Repon DECSAI-97119*, septiembre, 1997
- J.H. Holland (1965) *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, Ann Arbor 27: 5 (September, 1997), MIT Press (1992).
- A. Kaufmann y T. Gil-Aluja (1986) *Introducción a la Teoría de los subconjuntos borrosos a la gestión de empresas.*, Milladoiro.
- P. Kotler (1991) *Dirección de Marketing* (7ª Ed.). Prentice Hall.
- E. López-González, C. Mendaña-Cuervo and M.A. Rodríguez-Fernández (1995) "GENia: A Genetic Algorithms for Inventory Analysis. A Spreadsheet Approach". *International Conference of Association for the Advancement of Modelling and Simulation Techniques In Enterprises IV*, Brno (Czech Republic), 200-223.
- E. López-González, C. Mendaña-Cuervo and M.A. Rodríguez Fernández (1997) "The Election of a Portfolio Through a Fuzzy Genetic Algorithm: The Pofugena Model", *New Operational Tools in the Management of Financial Risks*, Kluwer Academic Publishers.
- E. López-González, C. Mendaña-Cuervo and M.A. Rodríguez Fernández (1997b) "Global sourcing: An Approach to suppliers Selection Problems using Genetic Algorithms and Linguistic Valuations". *VI International Conference of the European Association of Management and Business Economics*, September. 117-130.
- Z. Michalewicz(1992) *Genetic Algorithms + Data Structures - Evolution Programs*. Springer-Vcrlag.
- M. Santemascs (1991) *Marketing: Conceptos y Estrategias*. Pirámide.
- L. Zadeh (1965) "Fuzzy Sets". *Information and Control*, Vol. 8, pp.338-357